

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ*Ш. Таджимова¹**Аннотация:*

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого периода времени. Развитие коммуникативной компетенции осуществляется не спонтанно, а через применение специализированных подходов и методов. Определить, какой из методов является наиболее эффективным, сложно, так как это зависит от того, как преподаватель внедряет его в учебный процесс, а также от уровня мотивации и заинтересованности учащихся в данной технологии.

Ключевые слова: обучение правописанию и пунктуации, коммуникативный подход, компетенции.

doi: <https://doi.org/10.2024/pp32nr09>

Одной из основных задач, изучающих иностранные языки является эффективное общение. Они знают грамматику и владеют словарным запасом, но не умеют говорить и выражать свои мысли в конкретной ситуации. Содержание государственного стандарта направлено не только на обучение правописанию и пунктуации, но и на формирование у учащихся языковой и духовной культуры, способности грамотно мыслить, говорить и писать в различных условиях общения. В соответствии с модернизацией системы образования в нашей республике особое значение приобретают вопросы устной и письменной речевой коммуникации (коммуникативной компетенции) на иностранном языке, поскольку коммуникативная компетенция выступает в качестве интегративной, направленной на достижение практических результатов в освоении английского языка, а также на образование, воспитание и развитие личности студента.

Коммуникативная компетенция является основным понятием коммуникативного подхода к преподаванию языка. Это способность правильно использовать язык в социальной среде: знать, как поддерживать диалог, как себя вести и что говорить. Коммуникативная компетенция не рассматривается как индивидуальная характеристика человека; её формирование проявляется в процессе общения. Выделяют следующие компоненты коммуникативной компетенции:

- Лингвистический (лексика, синтаксис, грамматика)
- Социолингвистический (социальные правила языка, поведение, выражения)
- Стратегическое (планирование эффективного общения, преодоление языковых барьеров)
- Дискурсивное (последовательность и связность)

Уже в 60-е годы в области преподавания иностранных языков внимание уделялось развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи: как на уровне восприятия, так и на уровне продуцирования. Тем не менее, многие предметы школьной программы, в том числе «иностраный язык», по-прежнему ориентированы на передачу формальных знаний, а не на формирование практических навыков для их использования в деятельности [3].

¹ *Таджимова Шахноза Рашидовна, Докторант НГПИ имени Ажинияза*

Характерной чертой современного этапа развития образования является необходимость интеграции различных компонентов образовательных целей для достижения базовых компетенций, которые могут быть сформированы только совместными усилиями всех преподавателей и студентов [5].

При обучении иностранным языкам формирование коммуникативной компетенции выступает в качестве ведущей цели. Существует множество способов развития коммуникативной компетенции, предложенных различными методистами и учёными. Так, например, Полат Е.С. обращается к методу проектов. Он определяет метод проектов как «определённым образом организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную или групповую, которая предусматривает не только достижение определённого результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организацию процесса достижения этого результата» [4]. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого периода времени. Этот метод органично сочетается с групповыми (совместными или кооперативными) методами обучения.

Проектный метод всегда предполагает решение какой-либо проблемы. Решение проблемы, с одной стороны, предполагает использование комбинации различных методов и средств обучения, а с другой — подразумевает необходимость интеграции знаний, навыков и умений из различных областей науки, техники и творчества.

Результаты выполненных проектов должны быть видны, т.е. если это теоретическая задача, то ее конкретное решение, если практическая — конкретный результат, готовый к использованию (в классе, в школе, в реальной жизни).

Некоторые методисты в своих работах описывают использование видеоурока для развития коммуникативной компетенции. Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, очень сложно. Таким образом, важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием различных методов работы. Для этих целей большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе видео. Использование видео также способствует развитию различных аспектов умственной деятельности учащихся, в первую очередь внимания и памяти.

Сегодня учителя стремятся активно применять новейшие технические достижения в образовательных целях. В качестве примера можно привести веб-квест, который проводится с использованием Интернета.

Впервые веб-квест как образовательная технология был предложен в Берни Доджем, доктором образовательных технологий в Институте Сан-Диего. «Квест — это веб-сайт, на котором есть проблемная задача и который предполагает самостоятельный поиск информации в интернете» [1]. «Образовательный квест — это педагогическая технология, которая включает в себя комплекс проблемных задач с элементами ролевой игры, для решения которых потребуются любые ресурсы, и в первую очередь интернет-ресурсы. Квесты разрабатываются для максимальной интеграции интернета во все виды учебных предметов на разных уровнях образования в образовательном процессе. Они могут быть посвящены отдельной проблеме, учебному предмету, теме, а также могут быть междисциплинарными» [2].

Использование таких технологий делает процесс обучения более увлекательным и интересным. Такие занятия могут помочь учащимся улучшить следующие навыки:

- умение работать в команде;
- использование компьютерных технологий для решения различных задач;
- умение выступить на публике;
- умение находить подходящие способы решения различных задач.

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется не спонтанно, а через применение специализированных подходов и методов. Определить, какой из методов является наиболее эффективным, сложно, так как это зависит от того, как преподаватель внедряет его в учебный процесс, а также от уровня мотивации и заинтересованности учащихся в данной технологии. Все активные методы преследуют одну цель: оказывать социально-психологическое воздействие на личность, способствуя развитию и совершенствованию её коммуникативной компетенции.

Список использованной литературы:

- [1]. Dodge B. *Some Thoughts About WebQuests [Electronic resource]* / B. Dodge. – San Diego State University, 1997. – URL: https://webquest.org/sdsu/about_webquests.html.
- [2]. Андреева М. В. *Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социокультурной компетенции [Текст]* / М. В. Андреева // Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам: тезисы докладов I Международной научно-практической конференции. – М., 2004. – С. 36-43.
- [3]. Гилязова Д.Р. *Развитие коммуникативной компетенции у студентов технических вузов* // Вестник Казанского технологического университета, 2013.
- [4]. Полат Е.С. *Метод проектов на уроках иностранного языка*// журнал «Иностранные языки в школе», № 2, 2000.
- [5]. Таджимова, Ш. (2023). *Компетентностный подход к обучению иностранному языку студентов вузов. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, 1(1), 511–513. <https://doi.org/10.47689/XXIA-TTIPR-vol1-iss1-pp511-513>